

EVIDÊNCIAS FARMACOLÓGICAS DA PLANTA ALIMENTÍCIA NÃO CONVENCIONAL *Solanum paniculatum* (JURUBEBA): REVISÃO INTEGRATIVA

¹Isabelle Bruna Menezes Ferreira Alencar, ²Gabriel Maciel Nogueira, ³Mary Anne MedeirosBandeira.

e-mail: brunaalencar@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A *Solanum paniculatum* é uma planta medicinal de interesse para o SUS, sendo uma Planta Alimentícia Não Convencional. Tradicionalmente, é utilizada para tratamento de distúrbios gástricos e hepáticos. Diante de amplo uso, torna-se essencial investigar as evidências científicas sobre suas atividades farmacológicas nos últimos dez anos. **Objetivos:** Verificar as evidências farmacológicas da *Solanum paniculatum* nos últimos dez anos. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa. A busca foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e nas bases Cochrane Library e SciElo, utilizando o nome científico *Solanum paniculatum*. Foram excluídos artigos sobre compostos isolados; duplicados; revisões e publicações anteriores a 2015. **Resultados e Discussão:** Foram selecionados seis artigos. Um estudo avaliou o extrato hidroetanólico dos frutos quanto à atividade inflamatória em células de câncer de mama, evidenciando citotoxicidade na linhagem celular MCF-7 (30µg/mL) e na linhagem MDA-MB-231 (1,87g/mL). Outro estudo investigou a atividade anti-inflamatória do extrato hexânico dos frutos, demonstrando redução na liberação de IL-4, proliferação celular e produção de NO, além de promover a estabilização da membrana de eritrócitos murinos no modelo de hemólise induzida por calor.

Extratos das folhas (infusão e partição com acetato de etila) apresentaram efeito hepatoprotetor e analgésico, antagonizando o aumento de ALT e AST e a depleção de GSH no fígado induzidos por acetaminofeno. Em modelos animais, o extrato das raízes demonstrou atividade antidiarreica em diferentes concentrações (125, 250 e 500mg/kg), sendo que a dose mais alta exibiu maior efeito antimotilidade. Outro estudo corroborou esta atividade, associando-a tanto à redução da motilidade quanto à diminuição da secreção intestinal, utilizando o extrato etanólico das partes aéreas. Além disso, o extrato etanólico das raízes apresentou atividade antibacteriana. Foram observados halos de inibição de 12,66mm para *Staphylococcus aureus* (5%); 16,33mm para *Escherichia coli* (10%) e 12,33mm para *Pseudomonas aeruginosa* (10%). Conclusão: Os estudos analisados mostram que a jurubeba possui potenciais atividades citotóxica, anti-inflamatória, hepatoprotetora, antidiarreica, analgésica e antibacteriana. Contudo, são necessárias mais pesquisas a fim de elucidar os mecanismos de ação e, assim, ter aplicação terapêutica.

PALAVRAS CHAVE: Solanum paniculatum; Fitoterapia; Ação farmacológica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Informações Sistematizadas da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS: Solanum paniculatum L., Solanaceae (Jurubeba). Brasília: Ministério da Saúde, 2023. 64 p. il.

CLEMENTINO-NETO, J. et al. Toxicological, Antidiarrheal and Spasmolytic Activities of Solanum paniculatum. *Planta Medica*, v. 82, n. 01/02, p. 58-64, 14 set. 2015. Disponível em: <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0035-1557831>. Acesso em: 16 fev. 2025.

DE SOUZA, G. R. et al. Chemical profile, liver protective effects and analgesic properties of a *Solanum paniculatum* leaf extract. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, v. 110, p. 129-138, fev. 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332218348376?via%3Dihub>. Acesso em: 16 fev. 2025.

FERRAZ, A. P. C. R. et al. Hydroethanolic Extract of *Solanum paniculatum* L. Fruits Modulates ROS and Cytokine in Human Cell Lines. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, v. 2020, p. 1-10, 22 jan. 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7204104/>. Acesso em: 16 fev. 2025.

LOBO, K. M. et al. Avaliação da atividade antibacteriana e prospecção fitoquímica de *Solanum paniculatum* Lam. e *Operculina hamiltonii* (G. Don) D. F. Austin & Staples, do semi-árido paraibano. *Revista brasileira de plantas medicinais*, v. 12, n. 2, p. 227-235, 1 jun. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbpm/a/RHZqTpVNHnKtjV5nJKkf98S/?lang=pt>. Acesso: 16 fev. 2025.

RIOS, R. et al. *Solanum paniculatum* L. decreases levels of inflammatory cytokines by reducing NFKB, TBET and GATA3 gene expression in vitro. *Journal of Ethnopharmacology*, v. 209, p. 32-40, 18 jul. 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874116308492?via%3Dihub>. Acesso: 16 fev. 2025.

TENÓRIO, J. A. B. et al. *Solanum paniculatum* root extract reduces diarrhea in rats. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, v. 26, n. 3, p. 375-378, mai. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfar/a/4mfdnfHb6Q77QJNTTj5VXYs/?lang=en>. Acesso em: 16 fev. 2025.

